

RAQAMLI IQTISODIYOT – XUFYONA IQTISODIYOTNING KUSHANDASI

Zokirova E‘zoza Sarvar qizi
Mustafaqulov Yangiboy Bo‘riqulovich
Ilmiy rahbar:

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Iqtisodiyot fakulteti 3-bosqich ECO2201U06 guruh talabasi
Toshkent amaliy fanlar universiteti, “Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi” kafedrasini
bajaruvchi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899401>

Annotatsiya: Ma’lum-ki, hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot tushunchasi haqida turli yondashuvlar mavjud. Raqamli iqtisodiyot - bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo‘llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ayrim hollarda internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot, zamonaviy iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi. Bundan tashqari raqamli yo‘q narsadan boshlab yaratilishi lozim bo‘lgan qandaydir boshqacha iqtisodiyot emas. Balki zamonaviy yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish hamda ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga o‘tkazish demakdir.

Kalit so‘zlar: internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot, zamonaviy iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyoti, yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari.

Kirish

Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, XXI asrning 90 yillarida amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte — Raqamli iqtisodiyot atamasini amaliyotga kiritdi. Hozirgi kunda bu atamani butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar tomonidan - deyarli barcha qo‘llamoqda. Bu borada, birinchi bo‘lib 2016 yilda Butunjahon banki dunyodagi raqamli iqtisodiyotning ahvoli haqida ilk marta ma’ruza e’lon qildi.

Raqamli iqtisodiyot insonlarning turmush darajasini sezilarli darajada oshiradi, bu uning asosiy foydasidir. Mahalliy iqtisodchi olimlarimiz tomonidan raqamli iqtisodiyot terminiga ta’rif berilgan bo‘lib, jumladan, akademik S.S.G‘ulomovning fikricha — Raqamli biznes bu - jismoniy va raqamli dunyolarni birlashtiradigan yangi biznes-modellar paydo bo‘lishidir. Raqamli iqtisodiyotning belgilariga quyidagilar kiradi:

1. Yuqori darajada avtomatlashtirilganlik.
2. Elektron hujjat almashinuvi.
3. Buxgalterlik va boshqaruv tizimlarining elektron integratsiyalashuvi.
4. Ma’lumotlar elektron bazalari.
5. CRM (mijozlar bilan o‘zaro munosabat tizimi) mavjudligi.
6. Korporativ tarmoqlardir.

Raqamli iqtisodiyotning qulayliklari quyidagilar hisoblanadi:

- To‘lovlar uchun xarajatlar kamayadi (masalan, bankka borish uchun transport xarajalari va boshqa xarajatlar tejaladi).

- Mahsulot va xizmatlar haqida ko‘proq va tezroq ma’lumotlarga ega bo‘linadi.

- Raqamli dunyodagi mahsulot va xizmatlarning jahon bozoriga chiqish yo‘llari ochiladi.

- Iste’molchilarning fikri tez olish hisobiga olgan holda mahsulot va xizmatlar ko‘rsatish jadal takomillashtiriladi.

- Tezroq, sifatliroq, qulayroq va yetkazib berish sharti bilan mahsulot va xizmatlarni xaridi amalga oshiriladi.

Yuqorida sanab o‘tilgan raqamli iqtisodiyotning belgilari va qulayliklaridan kelib chiqib, shuni aytish mumkin-ki, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining yuqori sur‘atlarda iqtisodiyotimizga joriy etish zarur. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi axborot kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) rivojlanish darajasi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, odatda quyidagi ko‘rsatkichlar bilan baholanadi:

- raqamli iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi;

- AKT sohasiga investitsiyalar hajmi;
- Internet tezligi, mamlakat hududini qamrab olish darajasi va aholining foydalanish imkoniyati;
- elektron tijoratni rivojlantirish;
- tashkilotlarni AKT mutaxassislari bilan ta'minlash.

Bugungi kunda mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 2,7 foizni tashkil etadi. Ayni paytda raqamli iqtisodiyotning o'rtacha maqbul ko'rsatkich 7,5-8,8 % deb hisoblanadi. Masalan, Buyuk Britaniyada bu ko'rsatkich 13,03 %, Janubiy Koreyada – 8,7 %, Xitoyda - 7,2 %, Hindistonda - 6,2 %, shu bilan birga Rossiyada - 3,4 %, Qozog'iston - 4,1 %. O'zbekiston Respublikasining — Elektron hukumatli tizimini rivojlantirish konseptsiyasi loyihasiga muvofiq, YalMdagi AKT xizmatlarining ulushini 2025 yilga kelib 5,5 % ga, 2030 yilga kelib esa 10,4 % gacha oshirish rejalashtirilmoqda.

Xulosa o'rnida ta'kidlash mumkin-ki, mamlakatimiz Prezidenti tomonidan raqamli iqtisodiyotni keng joriy etish uchun olib borilayotgan islohotlar yurtimizni ravnaqi, iqtisodiyotimizni va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga qaratilgan bo'lib, Iqtisodiyot va moliya, Axborot texnologiyalari, Adliya vazirliklari va boshqa qator davlat tuzilmalari raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun o'ziga xos mas'uliyat va vazifalarni bajarishlari ham mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi “Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida”gi qonuni, 2017-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha davlat dasturi” farmoni, 2019-yil.
3. O'zbekiston Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi yillik hisobotlari, 2020-2023.
4. Transparency International. “Corruption Perceptions Index 2023” Transparency.org, 2023.
5. “Korrupsiyaga qarshi kurashishning xalqaro tajribasi va O'zbekistonda tatbiq etish yo'nalishlari” BMT Taraqqiyot dasturi, 2021.
6. Bektemirov, A. “Korrupsiyaning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari” Iqtisodiyot va innovatsiyalar ilmiy jurnali, 2022.
7. OECD. “Anti-Corruption Reforms in Uzbekistan: 4th Round of Monitoring under the Istanbul Anti-Corruption Action Plan” OECD, 2022.
8. Karimov, Sh. “Davlat boshqaruvining shaffofligini ta'minlashda raqamlashtirishning o'rni” Davlat boshqaruvi ilmiy jurnali, 2021.
9. World Bank. “Fighting Corruption in Public Services: Chronicling Georgia's Reforms” World Bank Publications, 2020.
10. “Korrupsiya va uning oldini olish: nazariy va amaliy masalalar” Toshkent Davlat Yuridik Universiteti nashrlari, 2021.